

Percepções dos Agentes Interessados sobre os métodos agroecológicos mais frequentemente utilizados para o controlo de infestantes na Região da Macaronésia (Madeira)

PROBLEMA

Quais são os métodos agroecológicos mais populares e eficazes para o controlo de infestantes na Região da Macaronésia?

PERCEPÇÕES DOS AGENTES INTERESSADOS

A monda manual é o método mais frequentemente utilizado, em que segundo os mesmos, 83% dos produtores de anona e 80% dos viticultores a recorrerem a este método. A rotação de culturas é também amplamente praticada, com 66% dos produtores de anona e 60% dos produtores de vinha a adotá-la. Os métodos físicos e mecânicos, como o mulching e as coberturas verdes, foram enfatizados nos seminários como sendo estratégias eficazes. No entanto, a monda à chama não é utilizada na região. A lavoura (cultivo mecânico) é conhecida por 66% dos produtores de anona e 80% dos produtores de vinha, mas é menos comumente aplicada. No que diz respeito às práticas anteriores, 50% dos produtores de anona e 60% dos produtores de vinha não utilizam densidades de plantação elevadas. A cultura entre fileiras e as culturas mistas são conhecidas, mas não são amplamente adotadas. Métodos como a cobertura do solo e a monda por chama são familiares a 63% dos inquiridos, mas raramente são utilizados.

Figura 1: Uniformização do solo pós mobilização (Quinta das Vinhas)

Figura 2: Corte mecânico das infestantes (Raposeira)

RECOMENDAÇÃO

A monda manual e a rotação de culturas são os métodos mais fiáveis para o controlo de ervas daninhas e devem ser priorizados. A integração de mulching e coberturas verdes, juntamente com a promoção da lavoura mecânica, pode melhorar a gestão das ervas daninhas. É também necessário rever e apoiar a utilização de métodos menos comuns, como a cobertura do solo e a monda à chama, através de mais investigação e da educação dos agricultores, para criar uma estratégia mais abrangente de controlo das infestantes.

*Figura 3: Corte das infestantes
(Raposeira)*

*Figura 4: Mobilização do solo antes
da sementeira de gramíneas e
leguminosas (Quinta das Vinhas)*

PALAVRAS - CHAVE

preparação do solo, ervas daninhas, vinhas biológicas

AUTORES

Freitas, G., Centro ISOPlexis, Universidade da Madeira (UMA), Madeira, Portugal

Nóbrega, H., Centro ISOPlexis, Universidade da Madeira (UMA), Madeira, Portugal

Lopes de Macedo, F., Centro ISOPlexis, Universidade da Madeira (UMA), Madeira, Portugal

Pinheiro de Carvalho, M.A.A., Centro ISOPlexis, Universidade da Madeira (UMA), Madeira, Portugal

